

Maia Hedegaard e sua família: uma relação mediada pela música no primeiro ano de vida

Amanda Lage Gomes¹

Betânia Parizzi²

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.14251964*

*Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024*

Resumo: A pesquisa teve o objetivo de analisar as interações musicais de Maia Hedegaard³ e sua família, no primeiro ano de vida. Como embasamento teórico, foram utilizados os conceitos de musicalidade comunicativa (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009), de parentalidade intuitiva (PAPOUSEK M., 1996) e a Teoria da Aprendizagem Musical (GORDON, 2008). Foram selecionados 10 vídeos de Maia, organizados em duas categorias: vídeos focando os dois conceitos acima e vídeos com foco na Teoria da Aprendizagem Musical. Os vídeos da primeira categoria foram analisados por três educadores musicais, e suas falas submetidas à análise de conteúdo, visando identificar características dos dois conceitos. Os demais vídeos foram analisados pela pesquisadora, à luz da Teoria da Aprendizagem Musical. Os resultados apontam a importância da educação musical no ambiente familiar. A música não só promove o desenvolvimento e a comunicação, mas também atua como meio de reforçar laços afetivos entre bebês e seus familiares.

Palavras-chave: Bebês. Família. Musicalidade comunicativa. Parentalidade intuitiva. Teoria da aprendizagem musical.

Maia Hedegaard and her family: a relationship mediated by music in the first year of life

Abstract: This research aimed to analyze the musical interactions between Maia Hedegaard and her family in the first year of her life. As a theoretical basis, the concepts of communicative musicality (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009), intuitive parenting (PAPOUSEK M., 1996) and Music Learning Theory (GORDON, 2008) were used. Ten of Maia's videos were selected and organized into two categories: videos focusing on the two concepts above and videos focusing on Music Learning Theory. The videos in the first category were analyzed by three music educators and their speeches were subjected to content analysis to identify characteristics of the two concepts. The other videos were analyzed by the researcher in the light of Music Learning Theory. The results point to the importance of music education in the family environment. Music not only promotes development and communication, but also acts as a means of strengthening emotional bonds between babies and their families

Keywords: Babies. Family. Communicative musicality. Intuitive parenting. Music learning theory.

¹ Graduando em Licenciatura em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, amandalagegomes@gmail.com.

² Doutora em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Departamento de Teoria Geral da Música. betaniaparizzi@hotmail.com.

³ A família de Maia Hedegaard autorizou, oficialmente, o uso de seus nomes verdadeiros e do nome da criança, bem como de suas imagens para fins dessa pesquisa.

Introdução

A motivação para escrever sobre este tema surgiu da minha experiência como professora de música por mais de dez anos. Nesse período, observei diferenças significativas na aprendizagem musical entre indivíduos que receberam estímulos musicais desde a primeira infância e aqueles que não tiveram essa oportunidade. Ao ingressar no Curso de Licenciatura da Escola de Música da UFMG, busquei no ambiente acadêmico explicações, por meio de pesquisas e estudos científicos, para essas minhas observações.

Assim, ao longo de minha busca, durante uma disciplina voltada para Educação Musical na primeira infância, tive acesso a dois conceitos que se tornaram fundamentais para a minha formação: a musicalidade comunicativa (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009) e a parentalidade intuitiva (PAPOUSEK M.,1996).

A parentalidade intuitiva pode ser definida como um conjunto de habilidades inatas fundamentais dos adultos e crianças mais velhas para o cuidado e desenvolvimento do bebê, incluindo-se aí o aprendizado da língua materna (PAPOUSEK M., 1996). A teoria da musicalidade comunicativa (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009) aponta que todos possuímos uma musicalidade inata, que se manifesta desde o início da vida e que permite a comunicação entre adultos e bebês, antes que eles aprendam a falar. A parentalidade intuitiva recorre à musicalidade comunicativa como uma importante ferramenta operacional, responsável pelas vocalizações e gestos que possibilitam a comunicação entre bebês e adultos (FONSECA; PARIZZI, 2023)

Além desses dois conceitos, tive acesso, também na mesma disciplina, à Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Gordon (2008), e me identifiquei com as pesquisas deste autor. O paralelo que ele traz entre o aprendizado da língua materna e o aprendizado musical reflete algo que eu já acreditava antes mesmo de ler sobre o assunto. O pesquisador discute os aspectos importantes do aprendizado musical e como eles podem ser aplicados para criar o melhor ambiente possível para o desenvolvimento musical dos bebês (GORDON, 2000; 2008).

Quando soube que teria uma sobrinha, passei a estudar mais intensivamente o assunto, registrando momentos em que Maia Hedegaard, minha sobrinha, inserida em

família de músicos, tanto do lado paterno quanto materno, era exposta a experiências musicais.

Todo esse contexto delineou a pergunta desta pesquisa: como ocorreram as interações musicais de Maia e sua família no primeiro ano de vida, considerando os conceitos da musicalidade comunicativa e parentalidade intuitiva e a Teoria da Aprendizagem Musical? Em outras palavras: seria possível identificar características desses conceitos e da Teoria da Aprendizagem Musical na interação de Maia com sua família?

Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar as interações musicais de Maia e sua família no primeiro ano de vida, a partir dos conceitos de musicalidade comunicativa (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009) e de parentalidade intuitiva (PAPOUSEK M.,1996), e da Teoria da Aprendizagem Musical (GORDON, 2008). Os objetivos específicos foram: (1) compreender os conceitos de musicalidade comunicativa e parentalidade intuitiva; (2) identificar, nas interações musicais de Maia e sua família, os conceitos de musicalidade comunicativa e parentalidade intuitiva; (3) analisar a Teoria do Aprendizado Musical de Gordon, com ênfase no primeiro ano de vida; (4) identificar, nas interações de Maia e sua família, conceitos a Teoria do Aprendizado Musical.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, por meio de um estudo de caso. Foram selecionados 10 vídeos de Maia do acervo da família, organizados em duas categorias: vídeos de 1 a 5 com foco nos conceitos de musicalidade comunicativa (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009) e parentalidade intuitiva (PAPOUSEK M.,1996), e os de 6 a 10 na Teoria da Aprendizagem Musical (GORDON, 2008). Os cinco vídeos da primeira categoria foram analisados por três educadores musicais, com expertise em educação musical na primeira infância. Posteriormente, foi realizada uma análise de conteúdo nas falas dos profissionais, com vistas a identificar características dos dois conceitos apontados espontaneamente por eles. Os demais vídeos foram analisados pela própria pesquisadora, tendo como referência a Teoria da Aprendizagem Musical de Gordon (2008).

Acredito que este trabalho possa não apenas mostrar a importância da Educação Musical nos primeiros anos de vida, mas também enfatizar, para familiares e educadores

musicais, a importância da música no desenvolvimento do bebê e no fortalecimento dos laços afetivos entre ele e seus familiares.

1. Parentalidade intuitiva e musicalidade comunicativa

A parentalidade intuitiva integra habilidades inatas e fundamentais dos adultos e de crianças mais velhas voltadas para o cuidado e desenvolvimento do bebê, com vistas a integrá-lo à sua cultura (PAPOUSEK M., 1996). Trata-se de uma predisposição biológica que gera interações comportamentais, com características que "evocam modos de produção, organização, recepção e comunicação" (CARNEIRO; PARIZZI; 2011, p. 2), transmitidos através da cultura.

Pais, familiares e cuidadores das mais diversas culturas, recorrendo à sua parentalidade intuitiva, apresentam aos recém-nascidos sons vocais, instigando a imitação desses sons, recompensando seus bebês por sua atuação e ajustando essas interações à capacidade de vocalização da criança naquela fase (PAPOUSEK M., 1996).

Pais e cuidadores demonstram propensão intuitiva para falar ao recém-nascido e para lhe propiciar o primeiro contato com a educação musical. Eles ajustam os estímulos vocais, visuais, gestuais e táteis de forma a ir ao encontro das capacidades perceptuais e cognitivas do bebê, enquanto respeitam as preferências e limitações da criança. Essa atuação facilita e colabora para o desenvolvimento das primeiras competências musicais da criança (PAPOUSEK M., 1996, p. 90).

A forma como adultos e crianças mais velhas falam com os bebês é denominada *manhês* e faz parte dos comportamentos da parentalidade intuitiva. Apesar de sofrerem pequenas mudanças em diferentes culturas (PARLATO-OLIVEIRA, 2019), as principais características do *manhês* são: utilização de registros vocais mais agudos (até duas oitavas acima do registro normal) (PARIZZI; FONSECA, 2023); utilização de andamento mais lento (PAPOUSEK M., 1996); introdução de longas pausas com trocas entre adultos e bebê (PARIZZI; FONSECA, 2023); frases mais curtas e ritmadas (PAPOUSEK M., 1996).

Fonseca e Parizzi (2023) apontam a existência de uma outra habilidade inata, que seria a principal "ferramenta operacional" da parentalidade intuitiva. Trata-se da

“musicalidade comunicativa” (TREVARTHEN; MALLOCH, 2009), conceito que surgiu no final dos anos 2000, a partir de pesquisas sobre as habilidades de comunicação inatas da criança no primeiro ano de vida, antes da aquisição da língua materna.

A musicalidade comunicativa é definida como uma habilidade inata de comunicação que se manifesta desde o nascimento, por meio de sons vocais e movimentos corporais, e que fundamentará a autoconsciência, a autorregulação, a intersubjetividade e o engajamento solidário ao longo da vida (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009). Portanto, o termo “musicalidade” foi utilizado por Malloch e Trevarthen (2009) com um sentido diferente do que é conhecido pelo senso comum, que se refere a habilidades especiais para música.

Estão presentes na musicalidade comunicativa três características que existem na música, definidas por Malloch e Trevarthen (2009) como “pulso, qualidade e narrativa”.

1. Pulso: sucessão de comportamentos, sons, gestos e silêncios que acontecem durante a interação entre mãe e bebê (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009, p. 4). Existe uma troca de turno previsível, o que justifica o termo pulso, utilizado pelos autores.
2. Qualidade: são as características expressivas dos gestos (expressões faciais, movimentos corporais etc.) e dos sons (diferentes alturas, intensidades e timbres etc.) utilizados durante a interação. A qualidade está relacionada ao caráter expressivo da obra musical (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009, p. 4).
3. Narrativa: é a integração do pulso e da qualidade que cria uma narrativa a partir da interação, gerando respostas expressivas e intenções. Isso provoca uma troca intersubjetiva e compartilhamento de emoções entre mãe e bebê (PARIZZI, 2023). A narrativa está relacionada à evolução do discurso musical, que normalmente apresenta pontos culminantes e uma finalização (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009).

Assim, a parentalidade intuitiva, como uma predisposição biológica responsável pelas habilidades inatas dos adultos de cuidarem e protegerem seus bebês, utiliza a musicalidade comunicativa como ferramenta intuitiva de comunicação entre eles (PARIZZI, 2021). Os pais, de forma instintiva, apresentam variações vocais e gestuais sempre se adequando à capacidade perceptiva e cognitiva da criança, respeitando o seu processo de aprendizagem (PAPOUSEK M., 1996).

2. Teoria de aprendizagem musical de Gordon (2008)

Edwin Gordon (1927-2015) foi um pesquisador e escritor norte-americano que tinha como objeto de estudo a educação musical e sua importância para o desenvolvimento humano. Gordon, através da observação e testes feitos com crianças, criou a Teoria de Aprendizagem Musical, também conhecida como MLT - *Music Learning Theory* (GORDON, 1990) - com o intuito de descrever os processos da aprendizagem musical desde os recém-nascidos. Em sua teoria, Gordon apresenta três conceitos fundamentais:

1. Potencial musical estabilizado: Gordon acredita que toda criança possui um potencial musical inato, e que deve ser aperfeiçoado ao máximo na infância, pois este potencial se estabilizará quando a criança chegar aos nove anos de idade (MARIANO, 2015). Mesmo esse potencial sendo inato, se a criança crescer em um ambiente desfavorável, não será desenvolvido, e poderá ser perdido durante o crescimento do indivíduo.
2. Aptidão musical: definido como a capacidade de perceber, compreender, apreciar e criar música. Seu desenvolvimento é diretamente ligado a duas influências:
 - a. Genética: o potencial musical inato a todo ser humano
 - b. Ambiente: os estímulos musicais oferecidos ao ser humano desde seu nascimento, a partir das influências do ambiente em que ele vive.

A aptidão musical surge da combinação do potencial inato e de um ambiente adequado. De acordo com Gordon (2000), todos os recém-nascidos têm a capacidade de

desenvolver habilidades musicais. A família é fundamental para introduzir a música na vida da criança e criar condições que favoreçam esse crescimento.

3. A audição: é um processo mental pelo qual o indivíduo é capaz de pensar a música internamente, sem a necessidade de estímulos externos, como se ela estivesse sendo reproduzida na mente da pessoa, permitindo a compreensão de aspectos da música sem a necessidade de ouvi-la. Esse processo está para a música assim como o pensamento está para a palavra (GORDON, 2008). O papel dos familiares e educadores é criar um ambiente que estimule experiências musicais diversificadas e diárias. Assim, a criança gradualmente se familiariza com os elementos musicais e interage de forma autônoma e significativa com a música (GORDON, 2008).

Nesse trabalho focaremos na “audição preparatória”, fase inicial do desenvolvimento da audição, durante a primeira infância. Gordon divide essa fase em três etapas: aculturação, assimilação e imitação. Abordaremos, aqui, a aculturação, fase em que acontecem os primeiros contatos do bebê com a cultura musical, justamente a fase em que estava Maia durante a pesquisa. Ao longo da aculturação, a criança irá absorver aquilo que lhe é apresentado, para depois criar seus próprios conceitos (GORDON, 2008).

Nos primeiros anos, os bebês são receptivos a estímulos sonoros, usando-os para se comunicar. É importante expor a criança a experiências musicais de forma natural e afetiva. Isso cria um ambiente musicalmente rico, promovendo o desenvolvimento auditivo e cognitivo, além de fortalecer o vínculo entre pais e filhos (GORDON, 2008).

No contexto da aculturação, considera-se que o desenvolvimento musical passa por dois estágios: absorção e resposta (GORDON, 2008).

Absorção

Nos primeiros 18 meses de vida, os bebês exploram o mundo com curiosidade e escutam atentamente estímulos sonoros, absorvendo e internalizando músicas, o que enriquece seu vocabulário musical (RODRIGUES, 2001). Essa fase é crucial para familiarizá-los com sons e ritmos, estabelecendo uma base para o desenvolvimento musical. Na absorção, o bebê se familiariza com elementos musicais, como padrões

melódicos e rítmicos e internalizando-se o que leva à consolidação do pensamento musical.

Resposta

Essa fase é caracterizada pela capacidade da criança de responder aos estímulos, a partir do repertório de informações adquirido por ela durante o período de absorção. Estas respostas acontecem em sincronia com o repertório de estímulos recebidos, dando sentido à narrativa e fazendo parte da interação musical criada pelos adultos. Nessa fase devem-se incentivar as respostas às interações e oferecer ainda mais recursos para enriquecer a comunicação. Gordon (2008), aponta como incentivar a absorção dos elementos musicais pelo bebê, a partir de parâmetros do som:

Intensidade e timbre: é essencial oferecer um repertório musical que contenha uma variedade de mudanças marcantes e contrastantes. Ao expor a criança a variações de intensidade (*forte e piano*) e características sonoras de diferentes instrumentos musicais e fontes sonoras, ela será capaz de perceber e diferenciar essas nuances.

Altura: esse parâmetro busca enfatizar a afinação. Para o autor, cantar afinado é crucial para a aculturação das crianças. O canto ajuda os bebês a criar narrativas e expressar emoções. Pais devem cantar para seus bebês como falam, usando várias entonações e timbres. Embora as mídias eletrônicas sejam úteis, a interação direta com humanos é essencial para o desenvolvimento auditivo e o vínculo emocional. Deve-se atentar à afinação de brinquedos e instrumentos para não confundir a compreensão musical dos bebês (GORDON, 2008). Enfatiza também a variação tonal que deve incluir diversidade de escalas e modos (GORDON, 2008).

Duração: o ritmo não é algo que pode ser realizado apenas mentalmente, segundo o autor. Ele precisa ser sentido compreendido pelo corpo através do seu movimento (GORDON, 2000), trazendo a música como uma experiência corporal. O movimento não apenas ajuda a internalizar o ritmo, mas também fortalece a conexão entre a audição e a expressão física. Os movimentos devem ser fluidos, expressivos e livres, sempre explorando o espaço ao seu redor (GORDON, 2000).

O autor enfatiza que notas e células rítmicas não devem ser apresentadas isoladamente, pois carecem de sentido musical. Padrões melódicos e rítmicos adquirem significado e contexto ao serem audiados (GORDON, 2000).

Maia Hedegaard

Esta pesquisa teve como foco principal a menina Maia Lage Gomes Hedegaard, que teve intenso contato com a música desde o período gestacional. Maia nasceu 08 de dezembro de 2020, com 37 semanas e 2 dias. Seus pais, Rebecca e Márcio Júnio, fizeram questão de proporcionar um ambiente musical para a filha. Márcio é músico, artista, educador e produtor musical. Desde os primeiros momentos da gestação, ele criou um ambiente musical amoroso para Maia, cantando, tocando instrumentos e nutrindo sua musicalidade em desenvolvimento. Ele e seus familiares proporcionaram à Maia o contato com a língua portuguesa.

Rebecca, mãe de Maia, nasceu na Dinamarca e mudou-se para o Brasil ainda criança. Sua família fez questão de manter viva a língua dinamarquesa, por isso, Rebecca conversa com a bebê em dinamarquês. O pai de Rebecca também é músico e ela criou um apreço pela música e pela arte durante toda sua vida. Daí seu interesse em proporcionar à filha um ambiente onde a música e as interações musicais estivessem sempre presentes.

Klaus, avô materno dinamarquês, formado em paisagismo e Beatriz, avó materna brasileira, professora de línguas - criaram um ambiente que sempre valorizou a expressão artística. Além disso, a tia materna, formada em teatro, trouxe um contato dessa manifestação artística para a bebê. Tudo isso provavelmente influenciou o desenvolvimento de Maia.

Como os demais familiares de Maia, seus avós paternos, Márcio e Jane, têm uma paixão pela música, sendo o avô artista e educador musical, responsável pelo desenvolvimento musical de seus dois filhos, e agora, também, contribuindo para o ambiente musical em que Maia foi criada. Sua avó, Jane, sempre usou a música para criar histórias lendárias, despertando a imaginação de Maia com suas narrativas envolventes.

Metodologia

Trata-se de pesquisa qualitativa exploratória, por meio de um estudo de caso. O estudo de caso foi selecionado como método por possibilitar uma análise detalhada e contextualizada, explorando em profundidade um caso específico (GODOY, 1995), sendo nesta pesquisa, a relação de Maia e sua família, mediada pela música. Essa abordagem permitiu a conexão do referencial teórico com as análises dos vídeos utilizados na pesquisa.

Foram selecionados, por tipicidade (LAVILLE; DIONNE, 1999), 10 vídeos de Maia do acervo da família. Esses vídeos foram organizados em duas categorias: cinco vídeos com foco nos conceitos de musicalidade comunicativa e parentalidade intuitiva, e outros cinco com foco na Teoria da Aprendizagem Musical. Os vídeos da primeira categoria foram analisados por três educadores musicais, com expertise em educação musical na primeira infância. Pedimos aos especialistas que descrevessem tudo que lhes chamasse a atenção em cada um dos vídeos. Os especialistas foram nomeados por letras maiúsculas, como Especialistas A, B e C. Suas falas foram submetidas à técnica da Análise de Conteúdo, visando identificar características dos dois conceitos.

Os cinco vídeos da segunda categoria foram analisados pela própria pesquisadora, a partir da Teoria da Aprendizagem Musical (GORDON, 2008).

Resultados da pesquisa

Primeira categoria de vídeos

Abaixo, a descrição e o link de acesso a cada um dos cinco vídeos enviados aos educadores musicais. Importante colocar que essa descrição foi feita pela pesquisadora e não foi enviada aos especialistas para que não houvesse influência externa em suas observações.

Vídeo 1 – Maia aos 3 meses

<https://youtu.be/bv2syR0tQag>

Maia está atenta e curiosa aos estímulos vocais feitos por seu pai que canta melodias, faz balbucios e sons soprados. Maia interage, com respostas sonoras e expressões faciais a esses estímulos, “pedindo” para que o pai continue com a brincadeira.

Vídeo 2 – Maia aos 5 meses

<https://youtu.be/-FTgHPLodx4>

A avó e tia paterna cantam para Maia a música folclórica “Bambalalão”. Quando há uma pausa, a neném reage com sons e gestos para que as duas voltem a cantar. Quando elas cantam novamente, Maia procura a origem da fonte sonora, a voz da avó, que está atrás dela.

Vídeo 3 – Maia aos 5 meses

<https://youtube.com/shorts/wulwATcix3Y?feature=share>

O avô materno de Maia está conversando com a neta em dinamarquês. Ele usa uma voz mais aguda e faz frases curtas e ritmadas.

Vídeo 4 – Maia aos 7 meses

<https://youtube.com/shorts/GPxSsLA6oEU?feature=share>

Maia está com a avó e o avô paternos, no jardim. Ela e seu avô estão em uma comunicação não verbal, onde ele gera um som, com elementos. O avô incentiva essa imitação e, assim, se cria uma narrativa.

Vídeo 5 – Maia aos 9 meses

<https://youtube.com/shorts/WsaNqJIq80o?feature=share>

Rebecca, mãe de Maia, começa a interagir com a bebê, incentivando uma conversa. Maia ri dos sons reproduzidos pela mãe, respondendo, depois, com uma vocalização com características semelhantes a uma “conversa” (sons ritmados, acentuando as sonoridades, alterando as alturas e o próprio timbre), porém sem o uso de palavras.

Análise de conteúdo dos cinco vídeos da primeira categoria, segundo os conceitos de musicalidade comunicativa e a parentalidade intuitiva

A partir da técnica de Análise de Conteúdo (GIL, 2002) foi possível identificar que nas falas dos especialistas emergiram expressões relacionadas aos conceitos de musicalidade comunicativa (TREVARTHEN; MALLOCH, 2009) e da parentalidade intuitiva (PAPOUSEK M.,1996).

As expressões relacionadas à musicalidade comunicativa são: escuta atenta, concentração, reação da bebê, canto, sons vocais (balbucios, melodias etc.), interesse pelos sons, tentativa de imitação e de repetição, sorriso, olhos arregalados, movimentação corporal, interação, provoca e reivindica a continuidade da música.

A pessoa que segura a bebê canta uma pequena melodia, a qual ela escuta atentamente e reage, como se tentasse repetir (Especialista A)

Ela tenta reproduzir com a boca fechada, tal como seu avô faz. Ela consegue emitir um som mais grave com a boca fechada. (Especialista A)

Percebe-se através da vocalização e do movimento para frente e para trás que a bebê está se divertindo e interagindo com esta atividade. (Especialista B)

A bebê responde ao gesto de beijo da mãe com uma mudança brusca na expressão facial e vocalização bastante acentuada, quase formando palavras. (Especialista B)

O pai chama pelo nome da bebê e ela volta a sorrir. (Especialista B)

Quando elas param de cantar por um momento, ela reage reclamando, começando a chorar. Com as duas voltando a cantar, ela para de chorar e volta a prestar atenção. (Especialista A)

As expressões relacionadas ao conceito de parentalidade intuitiva são: ensinar a bebê a fazer sons, brincar com a bebê, interagir e cantar para a bebê, conversar com a bebê, ensinar a cantar.

(...) a pessoa que a segura faz uma vibração de lábio e ela, muito atentamente, também tenta reproduzir experimentando novas possibilidades com a língua. (Especialista A)

(...) o pai brinca com o bebê fazendo um som com os lábios. (Especialista B)

O homem está interagindo com ela, fazendo alguns sons com a boca também cantando melodias. (Especialista C)

Me parece que ele fala alguma coisa com ela, e aí parece que ela tenta falar também. (Especialista C)

Passaremos, agora, à análise dos outros cinco vídeos, realizada pela pesquisadora.

Análise dos cinco vídeos da segunda categoria, segundo a Teoria da Aprendizagem Musical (GORDON, 2008)

O objetivo da análise desses cinco outros vídeos foi identificar conceitos da Teoria da Aprendizagem Musical de Edwin Gordon (2008) na relação, mediada pela música, de Maia com seus familiares. Esses conceitos se constituíram em categorias de análise. Foram eles: audição preparatória, aptidão musical, influência do ambiente, diversidade do repertório musical, música e movimento, canto.

Vídeo 6 - Diversidade de repertório musical (compilado de vídeos de Maia)

<https://youtu.be/R9aBEG1XhyU>

Neste compilado, vemos Maia, durante seu primeiro ano de vida, em contato com diversos ambientes que a estimulavam musicalmente. Sua família se esforçava para criar situações que pudessem favorecer o desenvolvimento musical. Ela foi exposta a músicas em diferentes idiomas (português, inglês e dinamarquês) e a uma variedade de gêneros e timbres musicais (jazz, música clássica, rock, pop, MPB, canções de ninar). Foi enfatizada neste vídeo a importância que Gordon (2008) atribui à diversidade de vocabulário musical para a formação de memórias musicais. O contato com uma diversidade musical ampla permite à criança, compreender e criar, no futuro, suas próprias ideias musicais (PARIZZI; RODRIGUES, 2020). Quanto maior o repertório, mais ferramentas a criança terá para compor com essas ideias.

Vídeo 7 – Audição preparatória (Maia aos 7 meses)

<https://youtu.be/006H1tPKc5A>

Neste vídeo, Maia está explorando o piano. Após ser apresentado a ela, pelo pai e pela tia, o piano foi deixado com a bebê para que ela pudesse explorar o instrumento sozinha. Em um processo de audição preparatória, ela cria uma sequência aleatória de notas enquanto canta melodias inventadas por ela. Observamos, em Maia, a criação de um contorno, advindo provavelmente de uma vivência de melodias que ela já possuía, a partir de experiências musicais vividas por ela e seus familiares (GORDON, 2008).

Vídeo 8 – Música e movimento (Maia aos 10 meses)

<https://youtube.com/shorts/nZuPl11UqLA?feature=share>

Nesse vídeo, enquanto o avô paterno a segura e seu pai toca e canta, Maia está conectando música e corpo, pulando de forma eufórica e ritmada, à música. Podemos ver a compreensão, não apenas auditiva, mas também corporal de Maia, do parâmetro ritmo. Dessa forma, a bebê está aperfeiçoando sua audição, na fase da audição preparatória (GORDON, 2008).

Vídeo 9 – Audição preparatória e movimento (Maia aos 11 meses)

<https://youtu.be/E3dqd4I8Ess>

Aqui vemos a conexão entre audição preparatória e a expressão física. A tia, acompanhada da avó segurando Maia, toca a mesma música em andamentos diferentes, propositalmente, e a bebê muda seus movimentos de acordo com a pulsação. Maia, além de identificar a sequência rítmica, parece compreender a alteração de andamento, respondendo fisicamente aos diferentes estímulos da tia (GORDON, 2008; PARIZZI; RODRIGUES, 2020).

Vídeo 10 – Canto (compilado de vídeos em várias idades de Maia)

<https://youtu.be/OEgFRpWUx4U>

Maia sempre teve contato com músicas cantadas e tocadas ao vivo, todos os familiares cantavam repertórios vastos, sempre interagindo com ela. É necessário "orientar musicalmente" o bebê, de forma a estimulá-lo, com um vocabulário amplo e diverso, para que ele possa encontrar um ambiente que estimule seu desenvolvimento musical de forma espontânea e afetiva, permitindo à criança absorver, explorar e utilizar o seu vocabulário musical de maneira natural e divertida (GORDON, 2008; PARIZZI; RODRIGUES, 2020).

Conclusões... Como Maia está hoje?

A partir do referencial teórico estudado e das análises dos vídeos de Maia e sua família no primeiro ano de vida, foi possível chegar a algumas conclusões.

Todo ser humano nasce com uma predisposição musical – a musicalidade comunicativa – essencial para a interação entre bebês e adultos. A musicalidade comunicativa é vital para o desenvolvimento do bebê, e a parentalidade intuitiva estimula os adultos a recorrerem, intuitivamente, a essa musicalidade, para estreitar relações e estimular o desenvolvimento do bebê. Quando estimulada no ambiente familiar, essa musicalidade inata é potencializada, promovendo o aprendizado tanto da língua materna quanto o desenvolvimento musical da criança. A participação ativa de pais e familiares é

fundamental, e cria um ambiente amoroso e estimulante musicalmente que fortalece o vínculo entre o bebê, a família e a música.

Nos vídeos analisados, Maia interagiu com seus familiares por meio de sua musicalidade comunicativa, recorrendo a gestos e balbucios. Sua educação musical, fundamentada principalmente em Gordon (2000; 2008), incluiu uma diversidade de timbres, gêneros, e ritmos, enriquecendo seu vocabulário musical, o que ampliou seu desenvolvimento cognitivo-musical

E como Maia está hoje? A resposta a essa pergunta veio por meio de dois vídeos:

Vídeo de Maia aos 2 anos

<https://youtube.com/shorts/7A6yqkyd9DA?feature=share>

Neste vídeo, Maia está realizando sua atividade favorita, que ela chama de “Jogo das notinhas”. A tia Amanda toca uma nota ao piano e Maia deveria cantar e dizer o nome da nota. O objetivo da atividade é que ela pratique sua percepção de alturas e sua afinação.

Vídeo de Maia aos 3 anos

<https://youtube.com/shorts/fyxpaTFu9iw?feature=share>

Esse vídeo mostra Maia cantando uma música com seu pai antes de dormir. Ela escolheu a música do papai, que seu pai identificou ser “Palco” de Gilberto Gil. Maia demonstra habilidade para reconhecer o ritmo, cantando, com afinação, uma melodia complexa. Ela se esforça para alcançar as notas corretas, buscando sua própria afinação quando canta sozinha.

Assim, esperamos que os resultados desta pesquisa contribuam para a Educação Musical na primeira infância e que pais e familiares reconheçam a importância de seu papel. A Educação Musical em casa, fundamentada na musicalidade comunicativa e na parentalidade intuitiva, poderá promover o desenvolvimento musical da criança, além de criar laços ainda mais afetuosos entre o bebê e seus familiares.

Acreditamos que o desenvolvimento musical seja possível e acessível a todos. Basta nutrir o bebê, desde cedo, com um vocabulário musical rico e diverso, num ambiente repleto de amor e respeito.

Referências

CARNEIRO, Aline; PARIZZI, Betânia. Parentalidade intuitiva e musicalidade comunicativa: conceitos fundantes da educação musical no primeiro ano de vida. In: **Revista da ABEM**, 25, v. 19, p. 1-13, 2011.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. São Paulo: Atlas Editora, 2002.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. v. 35, n. 3, **RAE - Revista de Administração de Empresas**, 1995, p. 20-29.

GORDON, Edwin. **Teoria de Aprendizagem Musical Para Recém-Nascidos e Crianças em Idade Pré-Escolar**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.

GORDON, Edwin. **Teoria de aprendizagem musical: competências, conteúdos e padrões**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. **A construção do Saber**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

MALLOCH, Stephen; TREVARTHEN, Colwyn. Musicality: communicating the vitality and the interests of life. In: MALLOCH, Stephen; TREVARTHEN, Colwyn (eds). **Communicative Musicality: exploring the basis of human companionship**. New York: Oxford University Press, 2009, p. 1-11.

MARIANO, Fabiana Leite. **Música no berçário: formação de professores e a Teoria da Aprendizagem Musical de Edwin Gordon**. Tese de doutorado. Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2015.

PARIZZI, Betânia. Educação Musical no início da vida: potencializando o eterno retorno. **RELAdEI**, Brasil, v. 10, n. 1, p. 17-26, out./2021.

PARIZZI, Betânia. Musicalidade originária e educação musical: potencializando canais de comunicação com o autista. **Orfeu**, Brasil, v. 8, n. 1, p. 1-21, jun./2023.

PARIZZI, Betânia; FONSECA, João Gabriel. Palavra e música: um olhar para o ancestral comum. **Estudos da língua(gem)**, v. 21, n. 1, p. 393-403, jul./2023. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/estudosdalinguagem/article/view/13375>

PARIZZI, Betânia; RODRIGUES, Helena. **O bebê e a música**. São Paulo: Instituto Langage, 2020.

PAPOUSEK, M. Intuitive parenting: a hidden source of musical stimulation in infancy. In: DELIÉGE; SLOBODA (eds.). **Musical beginnings**. New York: Oxford University Press, 1996, p. 88-112.

PARLATO-OLIVEIRA, Erika. **Saberes do bebê**. São Paulo: Instituto Langage, 2019.

RODRIGUES, Helena. Pequena crónica sobre notas de rodapé na Educação Musical: Reflexões a propósito da teoria da aprendizagem musical. **Revista de la lista electrónica Europea de Música en la Educación**, Lisboa v. 8, n. 1, p. 1-14, nov./2001.